

ХРОМОСОМНЫЕ БОЛЕЗНИ

Махмудов Умид, Камолов Абдулла

Преподаватели Самаркандского медицинского университета

Абдусаломов Хуршид

Учитель 42-й школы Акдарьинского района

Хромосомные болезни — наследственные заболевания, вызванные изменениями числа или структуры хромосом. Изменения в хромосомах являются типом мутации. Если хромосомные мутации возникают на первых этапах деления половых клеток или оплодотворенных яйцеклеток, они передаются многим клеткам развивающегося организма, приводя к ряду дефектов развития. Эмбрионы с аномальными хромосомными изменениями погибают до рождения, 6% мертворожденных детей имеют хромосомные аномалии. Хромосомные нарушения в основном вызываются двумя типами хромосомных изменений; в первом из них наблюдается изменение числа хромосом. Так, дети, рожденные с тремя наборами хромосом, долго не живут. Большинство хромосомных нарушений связаны с наличием лишней хромосомы в одной из пар хромосом (трисомия). Чаще всего трисомия 21 возникает по 21 хромосоме, при которой развивается болезнь Дауна. В других случаях изменяется число половых хромосом, например, число X-хромосом в хромосомном наборе увеличивается до пяти, а количество Y-хромосом увеличивается до трех. При хромосомных заболеваниях нарушается состояние половых органов и половой зрелости, развивается бесплодие. Некоторые хромосомные заболевания сцеплены с полом. Так, у женщин чаще встречаются синдромы Шерешевского-Тернера и Хтрисомии, а у мужчин — синдром Клайнфельтера, при котором наблюдается избыток X-хромосом. По мере совершенствования методов идентификации хромосом регистрируется множество врожденных пороков развития, связанных с изменениями той или иной хромосомы. В этом случае аномалии выражены слабее и касаются только некоторых органов и тканей. Так из-за

мутации хромосомы 13 у детей развивается односторонняя или двусторонняя ретинобластома (опухолевое заболевание) в склере глаза. Часто дети с хромосомными нарушениями рождаются у здоровых родителей. В группу риска в основном входят женщины старшего возраста (после 35-40 лет), у которых в несколько раз выше рождаемость с Дауном и хромосомными заболеваниями. Наследственные болезни в основном изучаются клинико-генеалогическим методом, при котором составляется генеалогическое древо. С помощью этого метода различными способами определяют наследственные заболевания (аутосомно-доминантные, аутосомно-рецессивные и связанные с полом заболевания). При аутосомно-доминантных заболеваниях заболевание контролируется аутосомно-доминантными генами. При этом заболевание встречается более чем в 50% случаев в каждом поколении. Брахидактилия, арахнодактилия, ретинобластома, некоторые виды псориаза и др. таким образом она передается из поколения в поколение. При аутосомно-рецессивных наследственных заболеваниях при наличии у родителей патологических рецессивных генов существует вероятность рождения больного ребенка, поэтому эти заболевания встречаются не в каждом поколении. Однако эта вероятность возрастает при образовании семьи между близкими родственниками, носителями измененного гена. К ним относятся фенилкетонурия, миоклония, эпилепсия, некоторые виды олигофрении и др. может быть примером. Некоторые аутосомно-доминантные и аутосомно-рецессивные генетические заболевания (например, определенный вид дальтонизма, гемофилия А, сидероакрестическая анемия и др.) передаются из поколения в поколение в зависимости от пола. Метод близнецов также используется для изучения некоторых особенностей наследственных признаков. Известно, что близнецы бывают монозиготными или дизиготными. Однояйцевые близнецы характеризуются одинаковым генотипом и внешним видом (фенотипом) и принадлежностью к одному

полу. Однояйцевые близнецы имеют разные генотипы и отличаются друг от друга по внешнему виду и полу. Метод близнецов позволяет не только изучать закономерности передачи некоторых заболеваний, но и определять предрасположенность организма к тем или иным наследственным заболеваниям. Хромосомные и генные Наследственные болезни различаются. Хромосомные нарушения в основном обусловлены изменениями в структуре и числе хромосом, что составляет 1% у новорожденных. Серьезные изменения хромосомы часто ограничивают жизнедеятельность организма и приводят к гибели развивающегося плода. Эти заболевания вызываются изменениями в аутосомах и половых хромосомах. К ним относятся Шерешевского-Тернера (кариотип — XO), Клайнфельтера (XXY), Патау (трисомия 13), синдром Дауна и такие заболевания, как «кошачий крик». В целом многие хромосомные болезни изменяют строение скелета человека и нервной системы, врожденные дефекты наружных и внутренних органов, задержку роста, нервной, эндокринной и др. наблюдаются расстройства систем, снижается репродуктивная активность больных. Генные заболевания связаны с метаболизмом, вызванным точечными мутациями. Сейчас выявлено более 30 из них. Например, нарушение жирового обмена влияет на деятельность центральной нервной системы.

Список литературы:

1. Аствацатурян, М. *Генетика нашей эры : Лекция.* — Москва: Лекторий «Прямая речь», 2017.
2. *Генетика человека с основами медицинской генетики : Учебник / под. ред. М. М. Азовой.* — Москва: КноРус, 2017. — 209 с
3. Курчанов, Н. А. *Генетика человека с основами общей генетики. Учебное пособие.* — Санкт-Петербург: Спецлит, 2005. — 280 с.